

YANGI O'ZBEKISTON**Qosimova Zarguloy Abinjon qizi**

Andijon Davlat Universiteti, Chet tillari fakulteti
Ingliz tili va adabiyoti yo'nalishi 3-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Shavkat Mirziyoyev hukumat boshqaruviga kelgach amalga oshirgan keng miqyosli ishlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: yangi O'zbekiston, Prezident, liberallashtirish, xalq qabulxonalari

**NEW UZBEKISTAN IS A COUNTRY OF NEW OPPORTUNITIES
ABSTRACT**

This article discusses the large-scale work that Shavkat Mirziyoyev did after coming to power.

Keywords: New Uzbekistan, President, liberalization, public receptions

Yangicha rivojlanish-yangi o'zgarishlarning boshlanishi. Eskilikni takomillashtirish esa yangilanish debochasidir.

(Sh.Mirziyoyev)

KIRISH

Bugungi kunda O'zbekiston eng go'zal va betakror yurt sifatida barchamiz uchun aziz ona Vatanimizdir. O'zbekistondagi amaliy va jadal islohotlar dunyo hamjamiyatining e'tirofiga sazovor bo'lmoqda. Ezgu yangilanishlar mamlakati bo'lgan O'zbekiston barcha yoshlar uchun faxr va iftixor tuyg'usini uyg'otadi. Hozirda O'zbekiston uzra o'zgarishlar shabadasi kezmokda. Bu ertangi kunning zavq-shavqi bilan g'ayrat va shijoat ko'rsatib mehnat qilishga undaydi. Harakatlar

strategiyasi asosida amalga oshirilayotgan o'zgarishlarni bugun jahonning taniqli olimlari tan oldi, shubhaga to'la qarashlari bilan ajralib turuvchi ekspertlar ham ularni istiqbolli, deya baholayapti. Prezidentligining dastlabki yilidayoq respublika rahbari turli-tuman bashoratlarga qaramay davlatni yanada ochiqroq qilishga intildi hamda buning natijasi kundalik hayotimizda namoyon bo'lmoqda.

ASOSIY QISM

Ispaniyaning ko'hna "aql markazi" ekspertlari ta'kidlashicha, bularning barchasi qo'shnilar bilan munosabatni yaxshilashga qaratilgan diplomatik sa'y-harakatlar bilan birga, mamlakat ichkarisida va undan tashqarida ilgari kutilmagan kelajakka ishonch tuyg'usini shakllantiryapti. Buyuk Britaniyaning "Financial Times" gazetasi muallifi yaqinda e'lon qilgan, mamlakatimizdagi o'zgarishlarga bag'ishlangan maqolasida „O'zbekistonda iliqlik davri boshlanayaptimi?“ degan savolni o'rtaga tashladi. Unda davlatimiz rahbarining Virtual qabulxonasiga yuz minglab kishi o'z muammolarini hal etish uchun murojaat qilgani alohida keltirib o'tilgan.

Darhaqiqat, odamlar barcha viloyatlarda faoliyat yuritayotgan Xalq qabulxonalarini orqali muammolari haqida ochiq ayta boshladilar. Buyuk Britaniyalik muallifning fikriga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan islohotlarda yoshlar uchun ko'plab ish o'rinlari yaratilayotgani ham hal qiluvchi rol o'ynayapti.

O'zbekistonda ko'p ifoda etilayotgan so'zlardan yana biri –"liberallashtirish" . Prezident "Boy bo'linglar!"deyapti. Banklarga xalq ichiga kirib, kreditlar ajratish vazifasi yuklandi, toki, odamlar hovlilarida issiqxona qurib, daromadlarini ko'paytirsinlar. Hattoki, dehqonlarga biznes-reja tuzishda yordam beruvchi mutaxassislar ishlaydigan bo'limlar tashkil etildi.

Ayni vaqtda mamlakatimizda 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilab berilgan vazifalar izchil ro'yobga chiqarilmoqda. Ushbu dasturiy hujjat mamlakatimizning mutlaqo yangi taraqqiyot bosqichiga o'tishi uchun yo'l ochib

berdi. Ekspertlar fikricha, Harakatlar strategiyasining qabul qilinishi O'zbekiston uchun katta qadam bo'lib, zarur mustahkam asosni yaratgan edi.

Pragmatik va samarali muloqot: Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari davlat va jamiyat munosabatlariga yangicha ruh bag'ishladi. Soha rivoji davlat hamda jamiyat, davlat organlari va fuqarolar o'rtasidagi munosabatlarning yangi shakllari amaliyotga joriy etilishiga xizmat qilmoqda. Shu ma'noda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining samaradorligi ko'rsatkichi, joylardagi muammolarni chuqur tahlil etish hamda hal qilish mexanizmi sifatida muhim ahamiyat kasb etyapti.

Virtual qabulxona qisqa davr mobaynida aholini tashvishga solayotgan masalalarni yechish bo'yicha ta'sirchan vositaga aylandi. Buni murojaatlar statistikasi ham tasdiqlaydi. Ya'ni bugungi kunga kelib, fuqarolardan bir million ziyod murojaatlar kelib tushgan bo'lib, ulardan 94 foizi ko'rib chiqilgan. Shunday qilib, davlat organlari va mansabdor shaxslarning jamiyat oldidagi javobgarligi tamoyili amalda ro'yobga chiqarilmoqda. Fuqarolarning mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik tuyg'usi kuchaygan. Bu esa davlat va xalq munosabatlaridagi o'zaro ishonchning mustahkamlanishida, jamiyatning barqarorligi va taraqqiyotida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Eng muhimi, ekspertlar aholi tafakkurida, dunyoqarashida ijobiy o'zgarishlar yuz berayotganini qayd etishayapti. Ularning nazdida bu jamiyat oldidagi vazifalarni ro'yobga chiqarishda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Ma'lumki, har qanday jamiyatning rivojlanganini inson kapitali, ya'ni intellektual salohiyat, salomatlik, ta'lim, mehnat unumdorligi, yuqori hayot sifati belgilab beradi. Bugungi zamonaviy dunyoda aynan ushbu omil kreativ iqtisodiyotning asosiy lokomotivi hisoblanadi. BMT tadqiqotiga ko'ra, O'zbekiston 2016-yil yakunlari bo'yicha inson rivojlanishi yuqori darajada bo'lgan davlatlar qatoridan joy oldi.

Bugungi kunda O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish izchil iqtisodiy taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. 2016-yil yakunlariga ko'ra, kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 56,9, sanoatda 38,9, chakana savdo aylanmasida 87,1, pullik xizmatlarda 50,8 foizni tashkil qildi. Iqtisodiyotning ushbu sektorida mehnatga layoqatli aholining 77,9 foizi band.

XULOSA

Umuman olganda bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyoti, siyosati va barcha soha yo'nalishlarida yangicha usul, yangi omil, yangi o'zgarishlar kuzatilmoqda. Bugun O'zbekiston o'z atrofida farovonlik kamarini shakllantirish, jamiyat hayotining barcha jabhasiga zamonaviy yondashuv va usullarni keng tatbiq etish orqali o'z bunyodkorlik salohiyatini jadal safarbar qilib borayapti. Bunda mamalakat iqtisodiyoti taraqqiyotiga xalqimiz farovonligini oshirish nuqtai nazaridan baho berilayotgani diqqatga sazovordir. Bunday yondashuv, shubhasiz, yaqin istiqbolda o'zining yuksak natijalarini beradi. Zero, yurtboshisi buyuk yurt qudratli bo'ladi. Yangi O'zbekistonimiz uchun biz ham qudratli bo'lmog'imiz darkor.

REFERENCES

Sh.M.Mirziyoyev "Birgalikda biz erkin va gullab-yashnagan O'zbekistonning demokratik davlatini barpo etamiz" T.: O'zbekiston 2016 y.

"Yangi O'zbekiston" gazetasi, 21.03.2021 y. "O'zbekiston mahalla tizimi xodimlari va faollariga"

"Yangi O'zbekiston" gazetasi, 24.08.2021 y. "Yoshlarga oid davlat siyosati"

B.Sobirov "Бугуни кечагисидан яхшироқ, бахтлироқ, саодатлироқ бўлиш истаги инсонда келажакка умид, ишонч ҳиссини уйғотади."

O.O.Olimjonov "Yangi O'zbekistonning yangi imkoniyatlari"